

Ю.М. ОСИПОВ

**ИНОЙ,
или Судьба гуманитария в России
(XX—XXI)***

Аннотация. Всякий человек гуманитарен, не всякий — собственно гуманитарий, всякий гуманитарий в чем-то иной, но не всякий, а очень редкий, гуманитарий есть *гуманитарный иной*, или попросту *Иной*, ибо не каждому доводится открыть для себя Иное и Великую Неизвестность, вступить с ними в творческий контакт, отчего и обрести особенную судьбу — *(не)гуманитарного отшельника*, что знаменует конец едва нажитой человечеством ренессансно-просвещенческой гуманитарности и начало какой-то *новой (не)гуманитарности* в борьбе с воцарившейся в мире фальшивой *гуманитарщиной*, весьма и сатанинского пошиба.

Ключевые слова: гуманитарность, гуманитарий, иной гуманитарий, гуманитарный иной, Иной как Иной, (не)гуманитарный сатанизм, новая (не)гуманитарность, гуманитарщина, философия, философия хозяйства, софиасофия, Россия, СССР, Российская Федерация, планетарный мир, мир-война, экзистент-трансгрессия, апокалипсис, постчеловек, постмир, мироздание, Ничто как Ничто, Иное как Иное, Великая Неизвестность, София Премудрость Божия.

Abstract. Every human is humanitarian, not everyone is actually a humanitarian, every humanitarian in something else, but not everyone and very rare a humanitarian is a humanitarian other or simply the Other, for not everyone is brought to discover the Other and Great Unknown, to

*Продолжение. Начало см.: Философия хозяйства. № 3. 2023. С. 11—37.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Иной, или Судьба гуманитария в России (XX—XXI) // Философия хозяйства. 2023. № 4. С. 15—41. DOI: 10.5281/zenodo.7929407.

enter into creative contact with them which is why to find a special fate, (not) a humanitarian hermit which marks the end of the Renaissance-enlightenment humanitarian barely acquired by humanity and the beginning of some new (not) humanitarian in the fight against the fake humanitarian and very satanic style community that reigned in the world.

Keywords: humanitarian, humanitarian scientist, other humanitarian, humanitarian other, Other as Other, (not) humanitarian satanism, new (not)humanitarian, philosophy, philosophy of economy, sophiasophy, Russia, USSR, Russian Federation, planetary world, world-war, existent transgression, apocalypse, posthuman, postworld, universe, Nothing as Nothing, Great Unknown, Sophia the Wisdom of God.

УДК 111
ББК 65в

Российская Федерация

Хоть вместо СССР и было учреждено фиговое Содружество Независимых государств — СНГ, оно же, как оказалось, и (He)СНГ, отчего выходило, что в реалиях может быть и, как видно, бывает и «Содружество зависимых государств» — (He)СЗГ, но формальным и даже истинным наследником СССР стала *Российская Федерация* — РФ, возникшая на месте упраздненной Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а к каждому из составляющих сие название слов можно было бы тоже приклеить, как и к СССР, коварно-ехидное (He), что можно было бы, в общем-то, сделать и для РФ, но, правда, уже с немалой контентной натяжкой, поскольку сие название было всего лишь нечто вроде бренда и не более того, а потому ни на какой особый реальный смысл вовсе не претендовало.

Однако страна под названием «Российская Федерация» по итогам ее искрометной сдачи, хоть и не со всеми вчистую потрохами, улыбчивому Западу, а точнее, суперимперским, и особенно при этом улыбчивым США, и впрямь оказалась в «Содружестве зависимых государств», впустив в себя западный мир вместе с его наставниками-управленцами-эксплуататорами-колонизаторами, кинувшись на Запад за экзистенциальным примером и даже рассчитывая на с его стороны дружественное партнерство, при этом яростно пе-

редельвая себя под Запад, конечно, в русле *вассального колониализма*, ибо ничего другого Запад поверженному им противнику предложить не мог, не собирался и, разумеется, самоуверенно не предложил.

Пришлось властям и прозападных перемен в стране предержавшим на все это не без чувства удовлетворенного экзистентмазохизма согласиться, однако с тем важным условием, что победитель не станет препятствовать не только раскрутке в стране колониального экономико-хозяйственного каннибализма, но и возникновению наряду с колониальной администрацией еще и компрадорского слоя крупных владельцев странового богатства и всей остающейся в стране после прозападного погрома, главным образом уже энерго-сырьевой, производительной силы.

Так, собственно, все в стране и образовалось, пусть и не гладко, и не по всему страновому полюшку-полю одинаково, и с кое-какими уступками со стороны почти уже владетельного (чуть ли не метропольного) Запада (США), а где-то и с его стороны недосмотром и промашками, как и с кое-какой неуступчивостью и даже не сильно гласным сопротивлением со стороны россиян, прежде всего как раз крупной собственности и центральной власти предержавших, а когда все это более или менее свершилось, то волей-неволей возник вопрос: «Кто же мы, великая держава или тварь дрожащая?», на который вдруг последовал ответ: «Держава!», а затем, отбив возможность распада РФ по сценарию распада СССР, внушив себе и Западу возможность присоединения к нему в качестве не более и не менее как партнерского актора, так или иначе при этом противостоявшего-де Востоку и Югу, что устраивало Запад (отчего и появление G-8), однако, пройдя фазу «партнерской (не)дружбы» с Западом и убедившись, что Запад вовсе не склонен к равноправным партнерским отношениям, рассматривая РФ лишь как своего, пусть и оригинального (с ядерным оружием в руках!), но все-таки... вассала, подразумевавшаяся лишь в уме державой и сильно подуснувшая было в новых реалиях держава вдруг заявила о себе как именно *держава* — ДЕРЖАВА!, подразобравшись к тому моменту с самой собою посредством административной революции 2000-х в пользу как раз своего ненаигранного «державства», устремленного к суверенности и полноценной субъектности, и, вызвав недоумение, разочарование

и гнев со стороны западных кураторов, вдруг отведенных сначала робко, а затем все более напористо восставшей чуть ли не из пепла державой в сторону от себя, что повлекло не что-нибудь... нет, даже не конфронтацию... а самую настоящую войну Запада с Россией-РФ, поначалу вроде бы рецидивно холодную и как бы «мирную», а затем все более и более боевито разгоравшуюся вплоть до настоящей горячей войны, разразившейся на пространстве прямиком подошедшей под войновские игры Запада с Россией «незалежной» Украины.

Итак: выворачивание бывшей РСФСР до кишок с возделенным впрыскиванием в себя западно-мутно-ядовитого элексира, затем момент натягивания балансировочного каната между РФ и Западом с не слишком заметным для внешнего глаза его — каната — перетягиванием то в одну, то в другую сторону, а уж потом... нет, не перерубка каната и не его внезапный саморазрыв... а продолжение перетягивания, однако с подслабевшей вдруг одной из сторон, как раз западной, и с подусилившейся вовсе не вдруг, а в ходе, пусть и не полного, но выворачивания себя, только что вполне революционно вывернутой, другой стороны — российской.

Что же касается каната и его перетягивания, то даже война на Украине не стала — пока не стала! — разрубающим его александром-македонским мечом, ибо РФ как сделалась глубоко и масштабно вестернизированной в переходный период «от социализма к капитализму», так таковой во многом и осталась, хотя, заметим, шансы «саморазрыва» каната хотя бы по сценарию «самоподрыва» того же «Северного потока», пусть и не слишком, но все-таки усиливаются.

Что имеем сегодня? О-очень интересный, как говорится, исторический момент, он же и бытийная картина, пусть еще не картина маслом, но уж акварелью точно, когда «тока-тока» облаченная в желанные либер-глобо-капиталовские одежды страна вдруг стала испытывать внутреннюю дрожь, если не тряску, да не так от страха перед западным теперь уже противником, даже и не от страха себя потерять вообще, как от потребности скинуть с себя напаянные на себя и себя же сковывающие заграничные лжедоспехи и — нет, не восстать, как уже было замечено, из пепла, хоть и не без этого, — а, скорее, вывалиться из охватившего ее прозападного морока, обре-

тая пусть еще и вестернизированную во плоти, но поведенчески все-таки уже особенную самость.

Нет, не справилась пореформенная Российская Федерация с глубинной Россией, не загнала ее в небытие, хоть и отправила в Навь, как раз на границу Времени и Вечности, а Россия, она же Русь, Рось, как водится, не поддалась на давление РФ-симулякра, мало того, поддержав его в острокритический развилочный момент, затребовала в сторону и ради себя серьезных парадигмальных перемен, способных преодолеть полувынужденную симуляцию РФ, отстоять свою неутопическую реальность, оснастить свое бытие неотвратимой исторической правдой, отдать, если не вернуть, Россию не комунибудь, а самой России, разумеется, не бывшей когда-то в прошлых реалиях России, а *новой России*, еще как раз и не бывалой.

Общие, конечно, слова, чуть ли не досуже-риторические, да вот что поделать, ежели бытие в поднебесье, да и повсюду в мироздании, вот такое: в смысловом аспекте, да и немало в функциональном, сокрытое, непрозрачное, туманное, это даже этакое, знаете ли, *криптобытие*, которое вроде бы бытие, да мало что никому не известно какое бытие, так ведь еще и не известно какое небытие тоже, вот и разберись тут со всем этим, а еще и с Россией, даже и с той же мерцающей сокрытыми смыслами и открытым бессмыслием Российской Федерацией!

Одно, пожалуй, нынче ясно: не только не быть вестернизированной до мозга костей России (это — абсурд!), но, кажется, и самой Российской Федерации не быть уже до конца вестернизированной, как бы того ни хотело нынешнее страновое правление, сплошь, пусть лишь почти что сплошь, умом и даже душою прозападное, во всяком случае, лишь на толику пророссийское, вынужденно, так сказать, во спасение себя и удержания «тока-тока» под себя выстроенной родной-неродной страны, как раз именно РФ, а не собственно России.

Тут два мощнейших и острейших противоречия: первое — между коренной Россией и нынешней сфабрикованной под Россию симулятивной Российской Федерацией, куда при этом более симулятивной, чем был СССР; второе — между, с одной стороны, не отпускающей страну русско-российской традицией, как раз и делающей страну *народной страной*, и, с другой стороны, внезапно, но

зато о-очень расчетливо возникшей в ходе лукавых «либерально-рыночных» реформ, владетельно-правленческой элитой, — те самые противоречия, которые никак из нынешнего российского бытия не выкурить и от состояния которых, как и их разрешения-неразрешения, напрямую зависит на данный исторический момент не просто текущее бытие страны, а и вся ее дальнейшая судьба.

Понимают *это* нынешние РФ-верхи или нет, не суть важно, ибо сделать с собой и со своим режимом что-нибудь действительно радикальное по треку переделывания себя и режима в сторону *народной страны*, то бишь в сторону *коренной России*, попросту не в состоянии, да и желания на то у них особого нет, да и быть не может, а потому остается лишь, с одной стороны, дальнейшее, еще более изощренное, настойчивое и маскировочное, камуфлирование себя и режима под «российские», а с другой — консервацию, утверждение и деспотизацию себя и режима в сочетании с вынужденными уступками в пользу, а то и вовсе не в пользу, а в ущерб, постсоциального(ому) по замыслу верхов народного низа(у) и асоциальной по жгучему желанию тех же верхов услужливой середины.

Патриотическая реакция части россиян на развернувшуюся войну не должна удивлять, ибо это реакция народной страны на опасность, возникшую перед Россией как таковой, а не перед действующим ныне в стране режимом, но и реакция «ногами» другой части населения, сбегавшей за границу от всего лишь возможной их военной мобилизации, тоже не должна удивлять, как и отсутствие должной реакции на это исторически экстраординарное происшествие со стороны властей предержавших (как будто ничего и не было!), ибо то и другое является вполне адекватным «новой (Не)России», с какой бы стороны к этому чрезвычайному происшествию ни подойти — патриотической, непатриотической или даже протестной.

Да, так вот именно все в державе и идет, так все и будет идти: противоречиво, непонятно, вопросно, недоуменно, странно, неуклюже, исподтишка, будто бы из-за угла, как бы и понарошку, игрово, театрально, синематографично, симулятивно, а главное — *скрытно!*, что как раз не только соответствует нынешней постмодерновой эпохе, но и навязано отсутствием у многих из ныне в мире

крупной собственности и властей предержавших какой бы то ни было *легитимности* — хоть земно-человеческой, хоть небесно-сакральной, хоть историко-правовой, ибо у всех и везде найдется уязвимое «слабое местечко», оно же и «предательский пунктик», от которого, как от сингуляра, все *этакое* и исходит, а РФ тут вовсе не исключение, увы, не первое, да и, надо полагать, не последнее, в бытии-истории России, не говоря о мире в целом.

Однако жгучая проблема легитимности всего навороченного и ныне как бы в нем всего главенствующего таки стоит, аки осино-вый кол среди разноцветной клумбы, на сверкающем фосфорическим светом симулятивном теле-призраке нынешней РФ, а настоящая в таких случаях легитимность достигается лишь победами в пользу, а не в ущерб народной России, как то случилось, к примеру, с тем же большевистским режимом — его победами в индустриализации, в Великой войне, в космосе, в образовании, в науке, в культуре, а вовсе не победами над народом, как то было поначалу в «гражданке», а затем в ходе тех же индустриализации и коллективизации, причем (*sic!*) стоило сталинскому режиму уже в постсталинском образе внутри себя затрещать, как сразу же обнажилась его *экзистенциальная нелегитимность*, а потому и возможность его отвержения, отмены и полной замены, да *таких* (*sic!*), что ни Сталину, ни Ленину, ни Карлу Марксу с Фридрихом Энгельсом, ни даже Троцкому с Бухариным в самом кошмарном сне не приснилось бы (бац... э-э... даже не бац, а... пуфф... и... *нету!*)

Вот и нынешний режим с его правлением стремится к победе в легитимизационной для него войне, пусть пока и не великой, чтоб в полный легитим прорваться и окончательно закрепить за собой свою же победу (?) над российским народом, но... но... одной тут военной победы (весьма пока и сомнительной) над впавшей в западную ересь Украиной явно недостаточно, даже и при пока еще наличествующей в РФ потребительской... лжепобеды над россиянами, ибо... ибо где в стране воистину людская среда обитания, где целостная населенческая общность, где настоящее доверие меж гражданами, институтами и ненаигранное доверие к власти, где уверенность масс и даже элиты в завтрашнем дне, где мораль и справедливость, где людская культура с такими же литературой и искусством, где хоть какая-нибудь официальная правда, где хотя бы

доля откровенности, где в конце концов человеческая, а не псевдо-человеческая, жизнь?.. о-о... какая же это тяжелая работа, тащить РФ-симулякр из болота в болото!

Что ж, ближайшее будущее, которое уже вовсю накапливается, кое-что из ныне сокрытого и прояснит: кто, что, зачем, ради чего, ну и, само собой, куда?

Гуманитарность

С уходом СССР с его гуманитарной начинкой и... нет, не с приходом, вовсе, а, скорее... с внезапным выпаданием из карточной колоды под кодовым названием «СССР», отправленной во мгновение ока напрямик в утиль, шестерочной крапленой карты с названным «РФ» (или «Российская Федерация»), отправилась во мгновение ока не одна СССР-овская гуманитарность (худобедно, но... *просвещенческая* — от *Просвещения!*), но и вся евромировская (она же, уже и не худобедно, *просвещенческая* — от *Европросвещения!*) гуманитарность... бац!.. и нет никакой пятисотлетней *еврогуманитарности*, — и какой же ударной интеллектуальной силой, не говоря о стилевом словотворческом изяществе, она была, эта гуманитарность: Кастильоне, Макьявелли, Декарт, Гегель, Кант, Гюго, Маркс, Гете, Ницше, Сартр, Хайдеггер, а у нас хотя бы Посошков, Ломоносов, Карамзин, Пушкин, В. Соловьев, Ленин, Бердяев, Булгаков, Сталин, да мало ли еще кто из гуманитарных просвещенцев что там — у них, что здесь — у нас, — ах, какая была гуманитарность! — высокая, плодovitая, всезнающая, разная, а главное — *утвердительная!*

И каким же значимым был он — огуманитаренный Просвещением человеческий мир, хоть и не без дрянца, как говорится, в том числе и гуманитарного, но зато... *каким* — КАКИМ! о-о, вполне и *сакральным!*

И вдруг... вдруг оказалось, что человек и его бытие на Земле совсем, или во многом, если не в главном, *не такие*, какими их почти что достоверно, как казалось, представляла себе самой и землянам хоть и разношерстная, но... *гуманитарность* — ГУМАНИТАРНОСТЬ!, а совсем, или во многом, если не в главном, какие-то.. э-эх... *иные*, можно сказать, по крайней мере, что и (*не*)гуманитарные, то бишь вроде бы напогляд гуманитарные, а на

самом-то деле совсем и нет, аккурат уже никакие и не гуманитарные.

Для искренних *все-еще-гуманитариев* тут был поначалу шок, да еще какой!, за шоком нахлынуло оцепенение, за ним... тут уж по-разному... для кого уныние с прозябанием, для кого неизлечимая вера в исчезнувшую вдруг из реалий милую сердцу гуманитарность, ну а для кого-то борьба за *новую-де гуманитарность*, неизвестно, правда, какую, а пока... пока жалкое пребывание всех одурченных бытием-историей гуманитариев в стихии возникшей на месте благословенной в веках гуманитарности имитационно безобразной и отъявленно безобразной *гуманитарщины* — ГУМАНИТАРЩИНЫ!

Да, на место какой-никакой гуманитарности пришла совсем уж никакая гуманитарщина: свершилась *великая интраантигуманитарная революция*, но это, как окончательно уже выяснилось, было еще не все: на место гуманитарности под прикрытием фальшивой гуманитарщины явилась и самая настоящая, уже и окаянная, и оголтелая, и смертоносная... э-э... *сатанищина*, что то же самое — *псевдогуманитарный*, а по сути *совсем-не-гуманитарный*, точнее, *вполне-себе-антигуманитарный*, но зато и вполне себе *хотворный*, конечно же, беспардонный и безбрежный, *сатанизам* — САТАНИЗМ!

Нет, не такой, каким он обычно изображается отрицающей его многие лета высокой гуманитарностью, с которым она вроде бы неистово боролась, а ведь в меру и уживалась, даже и усердно им пользовалась, немало и с иронией ухмыляясь, ибо как же без него — без *сатаноперчика!*, как и без полуправдишки, без лжинки, без пощипывания нервов, без толики лицемерия, без доли причудливой фантазии, без порции лукавой фанаберии, как, а-а?!, нет, не такой он вовсе, этот сатанизм, а знаете ли, весьма и... *гуманитарный*, — и теперь-то он уже не в роли пристяжного к гуманитарности бедового конька-горбунка, а вполне себе чистокровного жеребца-коренника — это уже во вполне себе апокалиптической упряжке вполне себе самостоятельных и привередливых псевдогуманитарных коней: что тех — из вороных, что этих — из гнедых, что третьих — из серых, что четвертых — из сивых, что пятых — из никаких, а вся упряжка ведь прямо туда — в мироздание, в Преисподнюю, в Без-

дну, — и кто или что сей безумный коневой гон остановит, кто или что укротит разгоряченных апокалиптических коней, кто или что превратит их в божественные трансцендентные интенции, способные вернуть землянам бытие, историю, ту же высокую гуманитарность... э-эх... да вот стóит ли, да и возможно ли?... э-эх... проклятые вопросы с не менее проклятыми *без-ответами*... может, и стóит, да видно, уже не выйдет, а ежели что и случится, то уже вовсе не гуманитарное, а ему противоположное — *искусственно-интеллектуальное*, как раз и высоко или совсем уж низко *сатаническое*, отчего сегодняшний торжествующий и всюду проникающий сатанизм, — баламутный, дерзкий, яркий, многоцветный, игривый, феерический, веселый, беспардонный, прельстительный, захватывающий и т. д. и т. п. — не более чем предтеча воистинного сатанизма, совсем и не плохого, как и совсем не исключительно, что хорошего, а просто окончательно ликвидирующего остаточную гуманитаршину и вместе с этим обеспечивающего замену человека на *постчеловека*, на этого чипо-механо-искусственного агрегата, может, внешне поначалу и хомовидного, даже еще и с животной плотью, а уж потом, коли выгорит сие для оставшихся счастливых, и впрямь какого-то духо-облачкового земно-космического невидимки.

Самое поразительное, что *все это* — не досужие выдумки неких осатанелых беллетристов, а самая что ни на есть сатано-фантастическая реальность.

Сатанизм

Нет, это вовсе не тот, скорее, не только тот, сатанизм, что восходит к падшему-де ангелу, отступнику от Бога, проклятому Богом, Ему — Богу — сопернику по земно-космическим — прежде всего, человеческим — делам: разрушителя, соблазнителя, растлителя, лукавого проводника из Света мира в мир Тьмы, да и попросту погубителя, в общем, сатанизм сей не от сатаны как такового, хоть и это имеет место, а от самого что ни на есть *человека*, а потому и вполне себе *человеческий сатанизм*, или *хомосатанизм*, вовсе и не обязательно обязанный явному отпадению человека от Бога, от религии, от обыденной, так сказать, святости, нет, вполне себе родной, хозяйский, братский, настолько при этом гуманитарно-антигуманитарный, что само это понятие — *сатанизм* — уже стало

вполне себе светским, ходячим, даже и, пусть еще и не строго, научным, не то что философическим, ибо многое из ныне вокруг происходящего, как, разумеется, всегда так или иначе происходившего, а ныне происходящего как-то особенно масштабно, убедительно и победительно, что не говорить о сем вполне себе реалистичном и вездесущем сатаническом феномене, да и иначе, как об истинном сатанизме, уже не приходится, а ежели дать сему «поряскому» феномену оценочное определение, то... нет, не как что-то плохое, не как что-то предосудительное, даже не как что-то недопустимо скверное, — чего только на свете дрянного или дурного нет и не бывает, причем везде и всюду!, да еще и не такого уж и впрямь античеловеческого (подумаешь, невидаль какая!), а... как раз *вполне себе человеческого*, слишком даже человеческого, да и если б просто отвратительного, похабного или паскудного, ан-нет, вполне себе и, как говорится, комильфо, еще и изощренно погуманитарному оправдываемого, даже напогляд и по своему изумительного!

А вот чего же там в избытке? А-а... пожалуй что ... чего-то вызванного, свободного, торжествующего... э-э... тогда чего же?... наверное, все-таки... чего-то... *оборотного, изнаочного, животного, звериного, бесовского*, но непременно... *очеловеченного*, отчего сатанизм сей, по-видимому, есть некое *хомооборотничество*, что-то вроде и *хомопрееподничества*, где, однако, оборотничество и прееподничество хоть и в фаворе, да вот под непременным крышеванием со стороны *хомо, хомо и хомо* — ХОМО! — вот так и никак, увы, иначе!

Да-а, теизм, атеизм, гуманизм, демократизм, финансизм, социализм, коммунизм, тот же фашизм, не лишены каждый в свою меру и в своей интерпретации толики, а то и заметной, знаете ли, глыбы, этого самого нашенского, то бишь земно-жителейского, сатанизма, — что тут скрывать! — но что есть каждый из сих «измов» по сравнению с как таковым *сатанизмом* — САТАНИЗМОМ!? — они даже и не полноценные ему предтечи, а так... пригодишки, ибо тут ведь приход в мир земно-человеческий вполне себе *победоносного (не)человека*, причем через посредство... все того же Просвещения с его научно-техническим прогрессом и высокой гуманитарностью (какие в самом деле по высокому качеству и гуманитар-

ной значимости явились вослед Просвещению философии, литературы, театры, музыки, балеты, художества!), разумеется, с непременным себя же самоотрицательным исходом и прогрессным расчеловечиванием прогрессивного-де человека, его денатурализацией и ментальной перелицовкой, — и *это вкупе все* — ЭТО ВСЕ! — явилось, — конечно же, не с первой в бытии-истории оцивилизованного человечества попытки, — да и вовсе не для того, чтобы обслуживать и осчастливливать *этому всему* вовсе и не нужных ему человекообразов, а чтобы покорить их, превратив их из «образов» в *человкоподобных образин!*

А что *там*, на конце (на кончике кощеевой иглы!) торжествующего сатанизма? А там, знаете ли... ничего... кроме э-э... *конца* — КОНЦА!, — правда, с возможным кое-каким знаменательным для все-еще-человека продолжением, ибо тут могут вмешаться Иное, Великая Неизвестность, мироздание, Господь Бог, — и лишь одно оттого занимает сейчас гуманитарное воображение этого самого *все-еще-человека*, как ему кажется, что именно как... *человека* — ЧЕЛОВЕКА!: входит ли сие сатаническое протяжение бытия-истории с конечным отрицанием Бытия-Истории в планы всего этого вышеназванного *Трансцендентального*, то бишь *иномирного*, если не попросту *внемирного*, хоть мир сей, который *как бы наши*, а на самом-то деле он — и вовсе *не как бы* — как раз *их*, отчего все это Трансцендентальное насовсем никуда и никогда не покидает сей мир, во всяком случае, до некоторых никому из смертных не известных пор?

А пока триумф *сатанизма* — САТАНИЗМА! — не так мифотворного *сатанизма*, а как вполне себе реалистичного *сатанизма*, вполне себе и, — по подобию сознанию, разуму, памяти, — *субстанциального*, то бишь достаточно в мире сем крепко сидящего, еще и наверху сидящего, на крыше, так сказать, мира, на башне, на горе, пусть и на плоских, на усеченных, на срезанных их вершинах, но ведь сидит же, сидит!

Что вовсе не мифотворно, так это нынешний *реалистический сатанизм*, он же и *сатанический реализм!*

За сатаническое можно принять очень многое, не сильно при этом и ошибаясь, прежде всего ложное, обманное, каверзное, что понятно, менее же заметно, но всего более адекватно сатанизму им

горячо любимое... *правдоподобие*, а с ним вместе то, что обычно называется... нет, не иллюзией как таковой, хоть и не без нее, а... *кажимостью*: сатанизм любит *казаться*, как раз *правдоподобно казаться*, что и приносит ему наиболее радующий его гешефт — факт!

А почему все-таки сатанизм выделен нынче устоявшей перед ним все-еще-гуманитарностью, более или менее очищенной от по преимуществу невольной принятого ею сатанического элемента, мало что в особую *категорию*, вполне, кстати, и гуманитарную, а и в особое в обществе реально-фактическое *присутствие*, при этом все равно какое: системно-строевое, режимно-властное, идейно-политическое, причем присутствие не как просто пребывание, что всегда было и везде нынче есть, а выделен как доминирующая, если уже не господствующая, в мире человеческом (может, уже и получеловеческом) *устроительно-управленческая сила* (вроде принятой в политэкономии производительной силы), однако всецело физиогномирующая соответствующим ей образом и весь мир человеческий (если уже не получеловеческий)?

Любопытно, что сказав о современном обустройстве, управлении, идеологическом обветривании и культурном (пусть более всего и псевдо- и антикультурном) оснащении современного земно-космо-человеческого бытия как о *сатанических*, все как-то сразу и становится ясно, но не в смысло-содержательном плане, а как раз наоборот — в бессмысленно-бессодержательном (как раз в правдоподобно-кажущемся) ракурсе: единственно реальный смысл сатанизма, сопряженный с его содержанием — это... *пустота* — ПУСТОТА!, да-да, именно так: все у сатаны, как и он сам — *пустое* — ПУСТОЕ!, а что касается торжествующего ныне хомосатанизма, то все *вроде бы* реальное и *как бы* содержательно наполненное, с чем он выходит ежемоментно на паперть жизни (уже немало и нежизни), есть не более чем показное прикрытие своей неизбывной *пустоты* — ПУСТОТЫ!

Паразит он — сатанизм, да еще какой — пустотелый, пустоголовый и пустозвонный, однако для многих мало что всецело приемлемый, но еще и трепетно нравящийся — пустоту-то свою им надо же чем-то прикрывать, вот на выручку и приходит лишь при-

крытая ущербной кажимостью все та же *пустота* — ПУСТОТА!, — вот, собственно, и все!

Война

В войне нет ничего необычного: все бытие человеческое так или иначе есть *война*, хотя и сочетающаяся с тем, что человек называет *миром* (невойной), а чего больше — мира или войны, ежели под войной понимать и ссоры, и драки, и пресловутую конкуренцию, и бесподобную толкучку на торговых площадях, даже и спортивное соперничество, то пусть об этом в адрес и в пользу войны или мира, как и мира или войны, каждый человек судит сам. И дело тут не в том, чего больше — войны или мира, а в том, что нет мира без войны, как и войны без мира, отчего уместно говорить о *мире-войне*, как и *войне-мире*, а иного человеку, этому вроде бы божиему созданию, попросту не дано. Божиим-то человек, может и быть, иной раз и в самом деле он таковой и есть, да вот почему-то (что в обыденном плане в общем-то совершенно понятно, ибо зверь, он и есть зверь, какой бы словесностью ни прикрывался!) человеке еще и вполне себе *сатанообразен*, — вот она, какая тут то ли вещь, она же и весть, то ли просто штука, она же и попросту загогулина!

Гуманоид! Да, гуманоид, ибо озознаниен, овербалиен, олингвиниен, отчего он и *теоиден*, но при этом, как кажется, по вине того же сознания, которое и дар, и ноша, и бремя, а то и наказание, человеке наш еще и *сатаноиден*, а уж как и почему, кроме животности, звериности и бесподобности, это опять же пусть каждый умник по своему и судит.

Война — такое же достояние бытия, как и жизнь, труд, размножение, смерть, — и нечему тут удивляться: воевали, воюем и будем воевать, а кто, вдруг, в мир во всем мире крепко поверит, тот легкой добычей для других гуманоидов-сатаноидов и станет, а уж ежели кто поверит в искреннюю, сердечную, незыблемую и бесконечную (вечную) дружбу какого-нибудь человекообразного оборотня, тот уж станет его добычей непременно и без проволочек.

Что ж, выходит, что и дружбы среди людей нет, и дружить нельзя? Да нет, конечно, и дружба есть, и дружить можно, а иной раз и искренне, и сердечно, и незыблемо, и, что называется, навсегда, но... но... всякое тут бывает: от крепкой дружбы до не менее

крепкой вражды достаточно даже не одного шага, а всего лишь одного мгновения!

Дружба, строго говоря — не просто признание другого как самого себя, но и когда сам ты в другом, а другой в тебе — не больше и не меньше, — и что интересно: бывает сие, мало того — *есть!*, однако не то чтобы как исключение, а всего лишь как нечто... э-э... наряду, рядом, вопреки все тем же соперничеству, вражде, войне.

Нет, дружба — не иллюзия, хоть и бывает иллюзорной, кажущейся, даже и прикидывающейся, но она ни во времени, ни в пространстве никак не абсолютна, не всеобща, а вполне себе относительна, фрагментарна, дискретна, прерывна, смертна.

Зачем мы тут вдруг о дружбе? Разумеется, из-за войны, да не иносказательной, а настоящей, вполне реальной, даже вполне войновской — с лязгом, хрипом, воем, грохотом, разрушениями, болью, стоном, погибелью, ну и торжеством среди всего этого неприглядного вполне себе приглядных героизма и победности, в той или иной степени и пирровых.

Война, да ведь не на коммунальной кухне меж соседками или теми же «хозяйвами» дачных участков в садово-огородном «товариществе», — чего не бывает! — а война геополитическая, межгосударственная, международная, межидейная, межцивилизационная, да не за что-нибудь, а за жизнь, еще и либо господскую, либо рабскую, — и никакого тебе диванного выбора, кроме в той или иной мере и в том или ином качестве боевого: либо ты врага, либо он тебя, вот и вся тут недолга!

И интересно: только еще вчера вроде бы партнеры, друзья, чуть ли не союзники, а сегодня уже мало что соперники, противники, так ведь и враги, да ладно бы враги, а то ведь «не на жизнь, а на смерть», да и кто?, ладно бы сторонние, иноплеменные, иноверческие, а то ведь вроде бы *свои*, чуть ли не *по крови* свои, да ладно бы убежденные в какой-то своей правоте добровольцы, а то ведь и насильно-де мобилизованные, но ведь упорно сражающиеся, мало того, отдающие на поле битвы свои жизни.

Как тут ни крути, а войновская война, этот сгусток жизни и смерти, эта, как стало особенно модно ныне говорить, мясорубка (как бы и бессмысленная!) — неотъемлемый факт-фактор-фактория

человеческого бытия, вполне н-е-о-б-х-о-д-и-м-о ему присущая, как когда-то было необходимым лечебным актом в медицине кровопускание.

Да, *необходимо присуща!*

И вовсе не только из-за нехватки у кого-то жизненных ресурсов или того же жизненного пространства; не только из желания кого-то покорить себе подобного-неподобного и заставить себе служить, на себя работать; даже не только потому, что кто-то хочет быть, как ему кажется, независимым, свободным, а главное, самим по себе, как ему это «свое» представляется, — нет, не только, даже и не столько, ибо у войны есть еще и сакральное себя обоснование, причем не только в соревновательно-конкурентно-господско-рабских, как и суверенно-вассальских интенциях текущего человеческого бытия, но и в потенции самого бытия как такового, то бишь *самого по себе бытия и самой по себе войны*, в результате чего получается, что война, обосновываемая немало и надуманными, даже и фальшивыми обстоятельствами-причинами, приходит в реальность так или иначе *сама* — САМА!, — хотят того в тот или в иной момент человек или не хотят, значения не имеет, ибо того хочет сама человечески-нечеловеческая реальность, как, собственно, хочется ей вдруг и той же революции вкупе с той же ожесточенной «гражданкой» тоже.

Вот и нынешняя войнушка, грозящая перерасти в глобальную войну, пришла не только по видимо-невидимым и называемо-скрываемым внешним обстоятельствам-причинам, но и по желанию самого бытия и самой бытийственной войны, ибо так решила Великая Неизвестность и так распорядилось Великое Иное: мир планетарный в ходе еще никому из смертных толком не известных, хоть и охотно-неохотно предвидимых и намечаемых *тектонических перерождений*, да ладно бы в направлении нового справедливо-несправедливого устройства планетарного мира, а то ведь сам черт не знает чего, зачем, почему, с кем из акторов, в каком человеческом изобилии, на каких экзистент-условиях, в каком видимо-невидимом виде... о-о... может, вовсе и не переустройства, а глубинно-целостного *пере...* а вот какого-такого *пере* — ПЕРЕ! — *пере-лице-вания*, что ли, а-а? — от одного, так сказать, бытийно-

исторического лица (лучше сказать, «морды-лица») к другому — да вот к какому?

Будущее (Не)Будущее

Впервые, пожалуй, человечество оказалось не просто перед неизвестным будущим, что всегда было и никого никогда особенно не смущало, даже, наоборот, заинтриговывало и подвигало к проектам и за них не пренебрегавшей кровопусканием борьбе, а вот теперь оказалось, что оно — будущее — мало что оказывается перед *неизвестным будущим*, так ведь еще и перед — вовсе не обязательно, что и реальной — *будущей неизвестностью* — НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ! — и это в момент триумфа хозяйствующего на Земле человека с его почти-покорением природы, почти-освоением космоса, почти-переделом и самого человека — как раз как существа — из осознаниенного природного животного в чипоцифрованную, пусть и все еще телесную, да, видно, уже иначе телесную матрицу, опять же в среде существенно сокращенной в числе массы землекосмосопользователей.

Что-о, не может такого быть?

Может или не может, кому как нравится, да вот попробуй-ка доказать, что не может, ну и обосновать то, что как бы и может, кроме, конечно, *конца* — КОНЦА!, да вот с новым началом иль уже без него, а ежели все-таки с началом, то тогда что же *этакого*, кроме фантастически нечеловеческого, о сем начале сказать-то нынче можно, а-а?

Ах, этот Екклесиаст, со своим «все проходит», так ведь и *это* — ЭТО! — тоже может пройти, да так, что на его место уже может ничего, кроме *ничего* — НИЧЕГО!, и не прийти, — почему нет?

Ну да ладно, война-то, вполне и реальная, всю идет, и мир нынешний всю рушится, тоже вполне реально, ну и контуры будущего мира, как раз ближайшего, вроде бы у сильных-де мира сего проглядывают, а самое тут важное для нас — россиян, что Россия-РФ как раз в самый пекловый центр-очаг... э-э... *процесса* (пусть будет так — *процесса* — ПРОЦЕССА!) и ухнулась, да не как лишь обозреватель, свидетель, прогнозист и проектант, и уж тем более не как вознесенный над международной бытийной суетой сакрализо-

ванный третейский судья, а более всего как непосредственный в войне и мировой суете участник, мало того — как объект и субъект сей войны, ее главная жертва и основной боец, как вполне себе растревоженный... нет, не как улей, конечно, хоть это и есть, а как сам себя и мир вокруг, да что вокруг, и в целостности тоже, са-кральный *передельщик!*

Да, война сия необычна и странна, по-своему и загадочна, этакая война-ключ, война-спусковой крючок, да и попросту война-крючок. Вроде бы война РФ с Украиной (точнее, с Укранией — от «укров»); война Запада против России (который уже раз!), ну и России против Запада (тоже который уже раз!); с одной, как раз западной, стороны, война явно имперо-колониальная, господско-вассальная, с отчетливо геноцидным мотивом (антиэтнорусским!), а с другой, уже российской, стороны, война защитная, антизападоимперская, однако и от России-РФ имперо-наступательная, пусть, как уже бывало в российской истории, пока и какая-то невнятно-задумчивая, вялая, странная.

И что же в сей войне такого уж странного? Нет, не то, что тут очередной спор среди братьев-славян, даже не то, что меж евразийскими и прозападными славянами, а, пожалуй, то, что война идет вроде бы *за русский мир*, причем исторически обусловленный русский мир, а воюют в ней меж собой, пусть и наряду с этническими украинцами (и «украи» тоже), не кто иные, как *русские* (из России) и... *русские* (с Украины), что означает мало что родственное междоусобье (как бы брат на брата!), да вовсе и не обычное гражданское, а, пожалуй что, чуть ли не межмировское (восточно-русское с прозападнорусским — раскол тут, стало быть, в русском мире!), так ведь еще война сия, то бишь и русское с обеих сторон кровопускание, идет не то чтобы *в интересах всего мира*, то уж *в залог всему миру* — точно!, отчего тут не так вовсе благородное самопожертвование русских (и русскими) земель на планете, как вовсе не благородная, а вполне себе бездарная русская жертва общемировой, а вовсе не только, даже и не столько собственно западной *алчности*.

То, что Запад алчен, все в мире знают, как и то, что он, увы, развит и прогрессивен (нравится это кому-то или нет!), что тоже все в мире знают, а вот то, что *весь мир человеческий (от нулевого*

меридиана до нулевого) алчен, не то чтобы не знают, но как-то не все придают, особенно в России-РФ, этой врожденной мировой алчности достаточного и вполне ею заслуженного значения.

«Из полымя да в полымя» — чем не Екклесиаст, а-а? И у нынешней России-РФ есть такой пламенный шанс — попасть из когтистых львиных атлантических и волчих западноевропейских лап в клыкастую пасть китайского дракона и того же исламского тигра, как и остается шанс выскочить из того и другого полымя полноценной Россией, но непременно обращенной к *самой себе*, а следовательно и к *будущему* — БУДУЩЕМУ!, как раз шанс того, чего ожидает от России-РФ вовсе не занятое собой и только собой человечество, причем в лице не так народов, как рассеявшихся там и сям по человечеству хищных элит, а ожидает сам Господь Бог вкупе с Великой Неизвестностью и Великим Иным вовсе еще не покинувших и уж тем более не приговоривших Россию к исчезновению, однако без встречных в их сторону со стороны России-РФ ходов тут ничего у России-РФ не выйдет, а ходы сии должны быть у России-РФ вовсе не так в сторону от себя, а прежде всего, повторяем, *в сторону самой себя*, а это, как нетрудно в общем-то уяснить, как раз и всего труднее, ибо требуется кое-что мучительно-невозможное, а именно *преображение* — ПРЕОБРАЖЕНИЕ!, на которое и работает нынешняя война — да не навстречу войне лишь идти тут надо, ее насущным потребностям, а и, осознав сакральное значение этой *странной войны*, идти не так к войне, что надо делать и что здесь ничуть не оспаривается, а *от войны* — как раз к *России как России*, разумеется, не отгораживаясь от мира, даже не избегая и его западной, ныне явно враждебной для России-РФ, фракции: только *Россия как Россия* способна выстоять и повести за собой, причем *не за счет себя* — что ныне весьма возможно, да и то лишь желающих не только идти за Россией, но и быть *вместе с нею*, а много ли в зёмном мире таких вот явных и твердых сторонников России?

Бойся, Россия, сладких слов что с Запада, что с Востока, что с Юга, бойся!

Россия может рассчитывать *только* — ТОЛЬКО! — на *саму себя*, частично и в меру на попутчиков, да и то более вынужденных, чем добровольных, отчего и не очень постоянных, и не сильно верных, а совсем уж в порядке исключения может она рассчитывать

на союзников, тоже ведь вынужденных, хотя, быть может, и более постоянных, но, увы, тоже не слишком верных, однако во всех случаях, как заметил бы проницательный Екклесиаст, с *непременной платой* со стороны, а не в сторону, России, по преимуществу и превышающей ценность попутчиковой и даже союзнической услуги. *Объедят, да еще и как объедят, разве лишь косточки оставят, да и то вряд ли — не оставят!*

Весь мир — осознанно и не совсем осознанно, даже и трансцендентно — совсем не против преодолеть свое нынешнее коллизийное (не)состояние за счет России, а складывающийся ныне под диктовку США *всемирный антироссийский фронт* — не шутки во все!, а с другой стороны, вроде бы намечающийся будто бы пророссийский... э-э... нет, не фронт, конечно, даже и не блок, да к тому же и не пророссийский вовсе, а всего лишь согласно уклончивым манерам и размытым намерениям гуртоправщиков как будто бы антизападный, так он, скорее... некий неоформленный конструкт, даже всего лишь попытка какого-то конструкта, что-то *такое* обещающая России в ее противоборстве с Западом, но при этом ничего из *такого* России особенно не сулящая. Вот и выходит: вложи себя в мир, Россия, отдай ему себя, впусти в себя мир, поделись с ним собою, тогда, может, и чем-то, вдруг, поможем, а вот стóит ли на самом деле и на длительное время помогать России... э-э... зависит от обстоятельств, среди которых на первом месте — мощь и экзистент-удача *самой России*, — и что интересно! — ***России как России!***

Не только Россия ждет на своих просторах Россию, но и весь так или иначе России сочувствующий, пусть и не без для себя какой-то выгоды, остальной мир, даже и не только России сочувствующий, а вполне ей и враждебный, он ведь тоже ждет, пусть и не без смешанной со страхом алчности, но таки... *ждет!*

Великая Россия!

И не по пространству лишь великая, не по ресурсам, не по материальному богатству, а по созидательной *для себя* мощи, как и по *своему проекту* прежде всего, а уж потом де по общемировому.

Мир со своим будущим уперся в Россию, а Россия... нет, не так уперлась в мир, а как... вот тут и загадка из загадок, ибо никак нельзя не упереться России в мир, как и никак нельзя ей отстраниться от мира, а... а... остается лишь стать достойной, да не просто самой себя, а и своей, еще не очень-то ей и понятной *экзистенциально-исторической миссии*, для чего надо не только внутренне сконсолидироваться, не только, как было замечено выше, преобразиться, сблизившись с коренной Россией, но... уж «извиняйте, господа правители»... стать *гуманитарно иной*, обретя новую для себя и мира *собственную* (вроде ССБ — службы собственной безопасности) *гуманитарную идеологию* — вот она — **сверхзадача!**

Новая (Не)гуманитарность

Гуманитарность как гуманитарность, то бишь гуманитарность в европросвещенческом понимании с ее каким-никаким, пусть и во многом надуманным и немало оборотническим, *гуманизмом* и соответствующими ему идеологией, словом, искусством, философией, наукой, даже и религией (с тем же протестантизмом, да и не только), эта-то гуманитарность сегодня, как минимум — *в отмене*, хотя и не в полной мере по пространству людского бытия: *есть она, есть!*, разумеется, лишь на обочине главного ныне экзистенциального трека, а оттого есть она в реалиях не более чем островками, архипелагами, да и то как более всего архаизм, как сброшенные с мозгов свободного-де человека-де вериги и опрокинутая им в мусорную яму ненужность, лишь мешающая движению сего псевдочеловека вперед — в оцифрованную неизвестность, в бескрайнее киберпространство, постчеловеческую небыль, впрочем, может, совсем и не так, а аккурат и наоборот, ибо при сей безумно разогнавшейся гонке вперед «чек» окажется вдруг... нет, не на том же месте, где и был, а, уж извините... *в пустоте*, — попробуй, вражий друг мой, доказать что-нибудь обратное, как раз непустотное, когда никто из ныне отчаянно бегущих не знает, куда, зачем, да и почему он бежит, захваченный словно вихрем какой-то уже нечеловеческой, хоть и вызволенной на свет самим же человеком всеограждающей, всем овладевающей и все поглощающей, вполне уже и дьявольской силой.

О какой же *новой гуманитарности* можно в таком разе говорить?

Обновленной, наверное, да и немало обновленной, а лучше бы сказать — о какой-то уже *иной гуманитарности*, а скорее всего — о *новой (не)гуманитарности*, о которой человек пока и помыслить не может, которая, однако, без споспешествования кризиса, беды, катастрофы, той же всепоглощающей войны, немало и гуманитарно-антигуманитарных, просто так на грешную землю не явится.

Вот он, настоящий-то уже призрак, надвигающийся на мир земный — *призрак нового (не)гуманитаризма*, такой нежеланный для нынешних оцифрованных прогрессистов, как и для соблазненных ими земных толп, однако все еще желанный для *все-еще-людей*, почти что уже и исчезнувших, правда, не более чем в Навь, причем, как ни странно, с возвратным в Явь билетом.

Здесь не благонамеренные утопические мечты, а самая обыкновенная констатация: *ничто из бытия-истории не исчезает бесследно*, не только сатанизм не исчезает, но и высокий гуманизм тоже, превращаясь не в полное ничто, а всего лишь в *ничто*-женный осадок, ожидающийся неперменного возрождения: так было, так есть, так и будет, ежели, конечно, что-нибудь из человеческого вообще на свете будет, отчего у нас и слоган своеобразный выше приведен — «*Новая (Не)гуманитарность*», ибо новая-то новая, да вот гуманитарность ли или еще что, никому из смертных еще не известно, а ежели все-таки гуманитарность, пусть и новая, и пока совсем не известная, да вот какая же все-таки, а-а?

Переменная ныне эпоха: компьютеризированные ньюнеандерталы ведут наступление на гуманизированных археокроманьолов — факт! *Неонеандертальская революция!* И как всякая революция, она не достигнет вполне своих целей, хоть и перевернет земный мир и сделает его... *иным* — ИНЫМ!

Э-э, тут-то вот и явится спасение, ежели не случится конечно-го конца... как раз явится в чем-то *ином* — никому ныне не ведомом, то бишь не в том из возможного, не в другом, даже и не в третьем, а... ежели уж еще *не конечный конец* — не-КОНЕЦ!, то в единственно *на тот момент* возможном варианте, а пока — ТАЙНА!

Да, *тайна* — ТАЙНА!

А как же еще, коли вокруг Великая Неизвестность с потаенным Великим Иным, да София с тщательно запрятанной в себе Премудростью Божией, а уж Господь Бог... что Господь Бог? — у него ведь свои планы, включая и Страшный Суд с участием Христа, так что всякое ожидает человека (не)разумного, всякое, а потому, ежели говорить о все-еще-людях, то не так разум, как... нет, не только вера как вера, а... *стойкость*, подкрепляемая, помимо веры как веры, стоической на сей критический бытийно-исторический момент... э-э... *идеологией*, да-да — ИДЕОЛОГИЕЙ!, а лучше бы сказать, идеософией — ИДЕОСОФИЕЙ!.. а-а... догадался-таки пронизательный читатель — *софиасофией* — СОФИАСОФИЕЙ!, то бишь с прямым обращением переживающего, чувствующего и мыслящего сознания к Софии Премудрости Божией ради поиска ответа на мучающие ныне все-еще-человека вопросы, которые он не находит готовенькими в затверженной памяти прошлого, а может найти, если повезет, только в вершащемся настоящем, завязывающим какое-то вроде бы моделируемое современниками будущее, пусть и не вполне ясное, и не до неперменного конца, но которое станет-таки *иным* — ИНЫМ!

Иной

Иной гуманитарий — одно, а вот *гуманитарный иной* — совсем другое, и ежели иной гуманитарий может быть любым, даже и сатаническим, по сути как раз антигуманитарным, вполне и зло-вредным, хоть и слыть за настоящего-де гуманитария вроде... э-э... не будем *фамиль-ярничать*, называя имена, то *гуманитарный иной*, он же и попросту ИНОЙ, не может не быть *софиасофически иным*, что... нет, не открывает ему последней (и первой тоже!) мирозданческой Тайны, но позволяет быть рядом с Тайной, да не как тупая движимая недвижимость, а как доверительный с Тайной... э-э... *немотный собеседник*, а лучше сказать — как ее *вдумчивый стяжатель*: не знает ничего и хорошо знает, что ничего не знает, но, не зная ничего *этого*, он все-таки знает... а что же?... э-э... как раз *иное*, как раз *неизвестное иное*, но зато при этом и *иное неизвестное*, как раз то самое, что в силу своего творческого контакта с со-

фиасофским гуманитарием *не то что становящееся ему известным, но уже не остающееся для него всего лишь terra incognita.*

Наивная, конечно, вполне и глупая, тут диалектика, но зато какую же силу животворную она придает стяжавшему ее землянину — силу не обывателя и не мечтателя, не проектанта и даже не самоупоенного творца, а силу *идущего* и *входящего* — куда же? — как раз в *Иное*, однако уже не более чем *как бы* неизвестное и при этом, уже и *не как бы* известное, то бишь — *свое* — СВОЕ!

Да-а, гуманитарный иной, вольно или невольно становящийся иным гуманитарием среди тьмы самодовольных гуманитариев, что не позволяет ему, ставящемуся в момент ощущения и обретения Иного, точнее бы сказать, прикосновения и приобщения к Иному, уже быть не собственно гуманитарием, а заставляет быть-небыть попросту *Иным* — ИНЫМ!, что ни хорошо и ни плохо, а что всего лишь... как бы это сказать... не слишком забавно что ли — как по причине вдруг иначе осознаваемой им той же гуманитарной-де реальности-ирреальности, вовсе на деле не такой, какой обыкновенно кажется (старается казаться!), не говоря уж о самих гуманитариях, тоже ведь старателей от кажимости, так и вследствие непременно приходящего к гуманитарному иному и его старательно обволакивающего вольно-принудительного *отшельничества*, может, по своему и себялюбивого и гордого — да что толку... впрочем... толк тут кое-какой есть, конечно, не явный, не тутошний, не бросающийся в глаза, примерно такой же, как и толк от никому толком не известной и старательно обходимой гуманитариями-старателями исходной, глубинной, коренной, «навской» России — как раз *России как России*, той самой России, которая — *сама отшельница* — держит на гуманитарном, немало и псевдогуманитарном плаву своего избранника — *гуманитарного иного*, да мало что держит, но и воспринимает, допуская малое от него смысло-излучение в свое большое, безбрежное, бесконечное, не то что не давая покоя отрицателям и незамечателям России как России, но и... что скрывать!.. погубляя раз за разом своих несчастных по гамбургскому счету погубителей, и вовсе не потому, что Россия сия так уж зла и мстительна, нет, всего лишь потому, что причастна она *Иному миру*, который и впрямь ничего и никому не прощает, будучи причастным и впрямь беспощадной *Великой Неизвестности*: и хотя *как бы нет* в этом

мире России как России, а она, вовсе и *не как бы*, все-таки *есть*, разумеется, как нечто-ничто *иномирное*, им — **иным миром** — и хранимая, да не просто она есть, а и покоя не дает не одним лишь гуманитариям-легионерам и даже не одной лишь самозванно и самозабвенно прикрывающей ее той или иной текущей псевдо-России, а, увы, и всему *этому миру*, что нынче в мировой практике как раз вполне отчетливо и происходит, да так, что мало уже кому на грешной Земле и кажется!

Итак, **гуманитарный иной** в России, он же и попросту **Иной**, сходящийся во вполне себе страдном и даже страдательном единении с *сакральным Иным*, а вместе с этим и с *сакральной Россией*, как, собственно, и наоборот: сходящийся сначала с *сакральной Россией*, а затем и с *сакральным Иным* — это уж как у кого (у кого, правда?) получается.

Поначалу безусловный гуманитарий, по-европейски (следственно, и по-масонски) образованный, вполне и международного пошиба профессионал, не без проблем, но находящий общий язык с такими же, как и он, заграничными гуманитариями (тоже по-европейски и по-масонски образованными), участвующий в международных контактах, форумах, изданиях, достигающий даже международной известности, правда, обыкновенно почему-то не в очень-то руссо-российском себя как гуманитарии исполнении, ибо там, за границей, сие исполнение почему-то не очень приветствуется и нарочито не замечается... пфу-у!.. зачем им *там* что-то *этакое* — из руссо-российского, даже не из экзотического, а так... из архаического и как бы небытийного, да и что, собственно, российские по принадлежности к стране-России гуманитарии, кроме редких единиц, могут выказать такого уж руссо-российского, да еще и за рубежом, в настоящем-де интеллект-сообществе — неуместно, невежливо, да и стыдно как-то?! Да что за рубежом, сие отчебучить и в своей-то стране неудобно, глупо и никому не впрок, впрочем, слава богу, и отчебучить-то бывает *ничего и некому!*

Судьба

Ежели подпевалой в общем с «умной заграницей» псевдогуманитарном хоре, то ни о какой-такой особой судьбе и заикаться не надобно, а ежели о собственном вдруг пении, да еще и не по выверенной международной партитуре, а по вольному зову России как России, вдруг зазевавшимся словно Иван-дурак гуманитарием внезапно почуемом и им... *принятом!*, то, да-а, тут уж и впрямь судьба, она же и судьбина, да мало что сойтись с незамечаемой, непонимаемой и невоспринимаемой сакральной *Россией как Россией*, так еще и с еще более незамечаемым, непонимаемым и невоспринимаемым *сакральным Иным*, да что сойтись, и самому стать, уже и пост- (или за-)гуманитарным (уже не в обычном понимании из расхожей гуманитарщины), *иным* — ИНЫМ!, не подлежа за это сколько-нибудь значимому официозному и в особенности «коллежскому» признанию, хоть и быть при этом трижды, пятижды, бесконечно «ижды» правым... ну и что, подумаешь, можно оказаться... нет, не правым вовсе, а попросту неединожды... э-э... отвергнутым (если не проклятым), ибо не в стае же, не в куче, не в толпе, а правы-то бывают всегда стая, куча, толпа, что и полезно любому начинающему гуманитариио зарубливать на своем еще не шибко ученом, но уже задранном вверх самодовольном носу, что он вольно или невольно по обыкновению и делает.

До каких же пор *так* будет?

А кто ж *это* знает, кроме... сами знаете, господа-товарищи, кто же *такое* на самом деле знает... нет, не Время вовсе, которое будто бы эмерджентно возьмется и поставит вдруг все на место, нет, это сделает... Вечность... и сделает все как надо... как раз в Конце Времен, уже вовсе не деликатно постукивающим в ворота Времени, а вполне себе нахраписто в них бьющем, а сроки, что сроки? — они *в срок* и подтянутся!

ПОСЛЕ-ВЕСТИЕ

Как ни прокручивай в своей утлой голове вожденный Запад, как ни поругивай выпренную Европу, однако цивилизации тамошней не откажешь в довольно-таки терпимом, если не в уважительном, пусть и не без исключений, отношении к своим из ряда вон выбивающимся гуманитариям, вовсе не исключая и всамделеш-

ных *Иных*, разумеется, не шибко, быть может, нося их на руках, но и не подвергая неперемому огульному игнорированию, бездóводному отвержению и нарочитому забвению. Что есть, то есть!

А у нас на благословенной родине все как-то... нет, конечно, не совсем уж наоборот, но и... совсем как-то не так: и ежели не в отчуждении, гоне и забвении *своих Иных*, то уж не в искреннем их признании как уникальных творцов и не в убедительном уважении их как достойных сынов нации ... нет, да и вовсе не в публичном почете тут дело, чего истинному гуманитарии и не надо, а всего лишь в ... *учете*, да-да, в самом что ни на есть обыкновенном учете — по жизни, хозяйству, творению, ну и по правлению тоже, всего ими — гуманитарными Иными — выстраданного, ан-нет, у нас как-то все не так да не так. Какого-нибудь западного Иного, да и восточного тоже, обязательно заметим, признаем и возвысим, еще и признательно перед ним склонимся, а вот своему... э-э... он же *свой*, так зачем же его ни с того, ни с сего признавать да еще и ему кланяться, какому-то там самозванному гуманитарному Иному, да еще и впрямь по сути российскому, да еще и сингулярному по своей гуманитарной исторической значимости — этого еще не хватало в мириадном стане самодовольных знатоков всего воистину де ценного — что западного, что восточного?!

Так вот и живем, с нескрываемом влечением озираясь по чужим сторонам и нежно любя сии очаровывающие с ходу и по ходу стороны, совсем не взирая на свою собственную замшелую-де сторону, не любя ее вовсе, а то и презирая — *из века в век!*

Что ж, может, тут и в самом деле тут судьба, некий предположенный неизлечимый рок, как и сама сакральная правда, может, и впрямь так вот все и надо — почему нет, коли уж *из века в век?* Да вот как-то страдно-страдательно все получается, жертвенно, кровянисто и мертвенно, да ладно бы по личному судьбинному треку гуманитарных Иных, а то ведь и всей страны тоже, отчего не хватит ли все-таки обольщаться иными сторонами, не пора ли, братья, к своей сторонке оборотиться, в нашем случае, разумеется, *ино-гуманитарной?*!